

Список организаций, запрещённых на территории, находящейся в юрисдикции общности Русь.

В нижеследующий список включены организации, деятельность которых признана противоправной, вследствие чего они запрещаются на территории, находящейся в юрисдикции общности Русь. Организации, объявленные запрещёнными, подлежат незамедлительному роспуску, и все их средства, всё движимое и недвижимое имущество отчуждаются и передаются Фонду Конституционного Строительства для осуществления целей и реализации задач, сформулированных в тексте Конституции общности Русь.

1. Государства и государственные союзы. States and confederations of states or their political alliances. Staaten und Staatenbündnisse.
2. Транснациональные организации. Transnational organizations.
3. Политические партии. Politische Parteien. Political parties.
4. Организации, созданные под руководством или при участии политических партий или их членов, состоящие из членов политических партий или имеющие их в своём составе.
5. Прочие организации.
6. Военные и военизированные организации. Militärische und paramilitärische Organisationen. Military and paramilitary organizations.

1. Государства и государственные союзы. States and confederations of states or their political alliances. Staaten und Staatenbündnisse.

Российская Федерация (РФ). Russische Föderation (RF). Russian Federation (RF). {1}

Украина. Україна. Ukraine. {1} {2} {28}

Bundesrepublik Deutschland (BRD). Federal Republic of Germany (FRG). Федеративная Республика Германия (ФРГ). {3}

Schweizerische Eidgenossenschaft. Swiss Confederation. Швейцарская Конфедерация. Confoederatio Helvetica (CH). {4}

Ватикан (ВА). Vatican (VA). Vatikan (VA). {5}

European Union (EU). Europäische Union (EU). Европейский Союз (ЕС). {6}

United Kingdom (UK). {26} {52}

2. Транснациональные организации. Transnational organizations.

Организация Объединённых наций. United Nations Organization. {7}

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. {7} {46}

Всемирная Организация Здоровья. World Health Organization. {4} {7} {42} {45}

[World Trade Organization](#). {18}

Международная Организация Труда. International Labour Organization. {4} {7}

International Academy of Architecture. {40}
Объединённые Города и Местные Власти. United Cities and Local Governments. {41}
[World Economic Forum](#). {4}
Международный Валютный Фонд. International Monetary Fund. {7} {8}
[Bank for International Settlements](#). {18}
Европейский Центральный Банк. European Centralbank. Europäische Zentralbank. {6} {8}
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. {8}
Католическая церковь. Catholic church. Katholische Kirche. {5} {9}
Интерпол. Interpol. {10}
North Atlantic Treaty Organization. {11}
[International Science Council](#). {18}
Всемирная психиатрическая ассоциация. World Psychiatric Association. {12} {45}
Международная психоаналитическая ассоциация. International Psychoanalytical Association (company and charity IPA LBG registered in England and Wales under registered numbers 3496765 and 1071752 respectively). {25}
[International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychosis](#). {12} {24} {45}
[World Medical Association](#). {12} {24} {42}
World Wide Web Consortium. {13} {46}
Internet Society. {13} {46}
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. {13}
Google LLC. {14} {30} {46} {51} {53}
Microsoft Corporation. {51} {53}
[International Society for Knowledge Organization](#). {29} {30}
[World Association of Newspapers and News Publishers](#). {29} {30} {46}
[International Publishers Association](#). {29} {30} {46}
[International Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers](#). {29} {30} {46}
[International Association of Scientific Medical and Technical Editors](#). {29} {30}
International Association of Journalists. {29} {30} {46}
International Organization of Journalists. {29} {30} {46}
International Federation of Journalists. {29} {30} {46}
Thomson Reuters. {29} {30} {46}
[Inter American Press Association](#). {29} {30} {46}
IKEA (Stichting INGKA Foundation, INGKA Holding B.V., Inter IKEA Systems B.V.) {15}

3. Политические партии. Political parties. Politische Parteien.

Единая Россия. (РФ) {1} {16} {28}
Коммунистическая партия Российской Федерации. (РФ) {1} {16} {28}
Либерально-демократическая партия России. (РФ) {1} {16} {28}
Справедливая Россия. (РФ) {1} {16} {28}
Родина. (РФ) {1} {16} {28}

Гражданская платформа. (РФ) {1} {16} {28}
Freie Demokratische Partei. (BRD) {3} {17}
Alternative für Deutschland. (BRD) {3} {17}
Sozialdemokratische Partei. (BRD) {3} {17}
Bündnis90/Die Grünen. (BRD) {3} {17}
Christlich Demokratische Union. (BRD) {3} {17}
Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (BRD) {3} {17} {18} {35} {36}
Bürgerlich-Demokratische Partei. (CH) {18}
Christlichdemokratische Volkspartei. (CH) {18}
Christlichsoziale Partei Obwalden. (CH) {18}
Evangelische Volkspartei. (CH) {18}
Die Liberalen. (CH) {18}
Grüne Partei der Schweiz. (CH) {18}
Grünliberale Partei. (CH) {18}
Lega dei Ticinesi. (CH) {18}
Mouvement citoyens romands/genevois. (CH) {18}
Partei der Arbeit der Schweiz. (CH) {18}
Schweizerische Volkspartei. (CH) {18}
Sozialdemokratische Partei der Schweiz. (CH) {18}

4. Организации, созданные под руководством или при участии политических партий или их членов, состоящие из членов политических партий или имеющие их в своём составе.

Федеральное Собрание: Совет Федерации и Государственная Дума. (РФ) {1} {16} {19} {20} {28}
Общественная палата. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Правительство Российской Федерации. (РФ) {1} {16} {19} {20} {28}
Центральная избирательная комиссия. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство внутренних дел. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство иностранных дел. (РФ). {1} {16} {19} {28}
Совет Безопасности. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство юстиции. (РФ) {1} {16} {19} {20} {28}
Конституционный Суд. (РФ) {1} {16} {19} {20} {28}
Верховный Суд. (РФ) {1} {16} {19} {20} {28}
Генеральная прокуратура. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба судебных приставов. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство здравоохранения. (РФ) {1} {41} {42} {47}
Министерство культуры. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Министерство науки и высшего образования. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Министерство природных ресурсов и экологии. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство по недропользованию. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство водных ресурсов. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство лесного хозяйства. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство промышленности и торговли. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство просвещения. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Телевизионный технический центр «Останкино». (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Федеральное агентство связи. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство сельского хозяйства. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство по рыболовству. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство спорта. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство транспорта. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство труда. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство финансов. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Центральный банк. (РФ) {1} {16} {19} {28} {38}
Федеральная налоговая служба. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная пробирная палата. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная таможенная служба. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное казначейство. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Министерство экономического развития. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по аккредитации. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба государственной статистики. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по интеллектуальной собственности. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральное агентство по туризму. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Служба внешней разведки. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба по финансовому мониторингу. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Главное управление специальных программ Президента. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Управление делами Президента. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Государственная фельдъегерская служба. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная антимонопольная служба. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. (РФ) {1} {16} {19} {44}

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. (РФ) {1} {16} {19} {47}

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Федеральное агентство по государственным резервам. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Федеральное медико-биологическое агентство. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Федеральное агентство по делам молодежи. (РФ) {1} {16} {19} {28} {46}

Федеральное агентство по делам национальностей. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Фонд социального страхования. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Пенсионный фонд. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Правительство Москвы. (РФ) {1} {16} {19} {28}

Bundestag. (BRD) {3} {17}

Bundesrat. (BRD) {3} {17}

Bundespräsidialamt. (BRD) {3} {17}

Bundeskanzleramt. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesnachrichtendienst. (BRD) {3} {17}

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesministerium für Gesundheit. (BRD) {3} {17} {23} {42}

Bundesministerium für Justiz. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesamt für Justiz. (BRD) {3} {17} {34}

Bundeskriminalamt. (BRD) {3} {17}

Staatsanwaltschaft. (BRD) {3} {17}

Deutscher Beamtenbund. (BRD) {3} {17}

Deutscher Richterbund. (BRD) {3} {17}

Generalbundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof. (BRD) {3} {17}

Jugendämter. (BRD) {3} {17}

Bundesministerium des Innern. (BRD) {3} {17} {34}

Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesministerium für Finanzen. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (BRD) {3} {17} {34}

SCHUFA Holding AG. (BRD) {3} {17} {18} {21}

Bundesverwaltungsamt. (BRD) {3} {17}

Bundesministerium der Verteidigung. (BRD) {3} {17}

Bundesministerium für Arbeit. (BRD) {3} {17} {34}

Bundesagentur für Arbeit. (BRD) {3} {17} {34}

Abgeordnetenhaus (Berlin, BRD) {22}

Berliner Senat. (BRD) {3} {17}

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. (Berlin, BRD) {3} {17} {23}

Senatsverwaltung für Arbeit. (Berlin, BRD) {3} {17}

Senatsverwaltung für Finanzen. (Berlin, BRD) {3} {17}
Senatsverwaltung für Justiz. (Berlin, BRD) {3} {17}
Senatsverwaltung für Inneres. (Berlin, BRD) {3} {17}
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung. (Berlin, BRD) {3} {17}
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. (Berlin, BRD) {3} {17}
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. (Berlin, BRD) {3} {17}
Bundesrat. (CH) {18}
Европейская комиссия. European Commission. Europäische Kommission. (EU) {6} {18}
Европейский парламент. European Parliament. Europäisches Parlament. (EU) {6} {18}
Совет Европы. Council of Europe. Europarat. (EU) {6} {18}
Совет Европейского союза. Council of the European Union. Rat der Europäischen Union. (EU) {6} {18}
Европейский совет. European Council. Europäischer Rat. (EU) {6} {18}
Парламентская ассамблея Совета Европы. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Parlamentarische Versammlung des Europarates. (EU) {6} {18}
Европейский суд по правам человека. European Court of Human Rights. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. (EU) {6} {18}

5. Прочие организации.

Российская академия наук. {39}
Русская православная церковь Московского патриархата (РФ) {37}
Ассоциация юристов. (РФ) {18} {20} {28}
Российский государственный университет правосудия. (РФ) {19} {28}
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. (РФ) {19} {28}
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. (РФ) {19} {28}
Московская академия государственного и муниципального управления. (РФ) {19} {28}
Институт повышения квалификации государственных служащих. (РФ) {19} {28}
Волго-Вятская академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Волгоградская академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Дальневосточная академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Орловская региональная академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина. (РФ) {19} {28}
Северо-Западная академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Северо-Западный институт управления. (РФ) {19} {28}
Северо-Кавказская академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Сибирская академия государственной службы. (РФ) {19} {28}
Сибирский институт управления. (РФ) {19} {28}
Южно-Российский институт управления. (РФ) {19} {28}
Нижегородский институт управления. (РФ) {19} {28}
Уральская академия государственной службы. (РФ) {19} {28}

Приморский институт государственного и муниципального управления. (РФ) {19} {28}
Московский городской университет управления Правительства Москвы. (РФ) {19} {28}
Государственный гуманитарно-технологический университет. (РФ) {19} {28}
Академия социального управления. (РФ) {19} {28}
Институт экономики и антикризисного управления. (РФ) {19} {28}
Институт международных экономических связей. (РФ) {19} {28}
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». (РФ) {19} {28}
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. (РФ) {19} {28}
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. (РФ) {19} {28}
Московская международная высшая школа бизнеса. (РФ) {19} {28}
Национальный институт бизнеса. (РФ) {19} {28}
Российская экономическая школа. (РФ) {19} {28}
Московский экономический институт. (РФ) {19} {28}
Московский университет имени С.Ю. Витте. (РФ) {19} {28}
Институт экономики и культуры. (РФ) {19} {28}
Московский гуманитарно-экономический институт. (РФ) {19} {28}
Российская государственная академия интеллектуальной собственности. (РФ) {19} {28}
Академия Российского телевидения. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Международная академия телевидения и радио. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Останкинский институт телевидения и радиовещания. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Высшая Школа Кино и Телевидения «Останкино». (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Институт кино и телевидения. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Академия медиаиндустрии. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина. (РФ) {19} {28} {46}
Евразийская Академия Телевидения и Радио. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Союз журналистов России. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
[Альянс независимых региональных издателей.](#) (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
[Союз предприятий печатной индустрии.](#) (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Национальная Ассоциация полиграфистов. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Информационное агентство ТАСС. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
ФедералПресс. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Интерфакс. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
РИА Новости. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
РБК. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
Regnum. (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
[Россия сегодня.](#) (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
[RT.](#) (РФ) {19} {28} {29} {30} {46}
[Российское агентство правовой и судебной информации.](#) (РФ) {19} {28} {29} {30}
Telegram Messenger Inc. {49}
Институт мировых цивилизаций. (РФ) {19} {28}
Московский государственный гуманитарно-экономический университет. (РФ) {19} {28}

Московский институт современного академического образования. (РФ) {19} {28}

Российский новый университет. (РФ) {19} {28}

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Независимая психиатрическая ассоциация России. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Московский научно-исследовательский институт психиатрии. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр психического здоровья» Министерства здравоохранения Российской Федерации. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Российское общество психиатров. (РФ) {12} {18} {20} {24} {43}

Институт психологии Российской Академии Наук. (РФ) {12} {18} {20} {43}

Московский институт психоанализа. (РФ) {19} {25} {43}

Русскоязычная версия журнала «Всемирная психиатрия» и журнал «Психиатрия и психофармакотерапия» им. П.Б. Ганнушкина, ISSN 2075–1761. (РФ) {12} {24} {43}

Российский психиатрический журнал, ISSN 1560-957X. (РФ) {12} {24} {43}

Независимый психиатрический журнал, ISSN 1028-8554. (РФ) {12} {24} {43}

Журнал „Психиатрия“, ISSN 1683-8319, 2618-6667. (РФ) {12} {24} {43}

Журнал „Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В.М.Бехтерева“, ISSN 2313-7053. (РФ) {12} {24} {43}

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации. (РФ) {41} {42} {47}

Укринформ. (Украина) {29} {30}

Незалежні Регіональні Видавці України. (Украина) {29} {30}

Українська Асоціація Медіа Бізнесу. (Украина) {29} {30}

Українська асоціація видавців періодичної преси. (Украина) {29} {30}

Media Support Center. (Kyrgyzstan) {29} {30}

Казинформ. (Казахстан) {29} {30}

Latvian Press Publishers Association. (Latvia) {29} {30}

LETA. (Latvia) {29} {30}

ELTA. (Lithuania) {29} {30}

Association of Independent Press. (Moldova) {29} {30}

Royal Society. (Britain, UK) {52}

Royal Swedish Academy of Sciences. (Sweden) {54}

Bundesrechtsanwaltskammer. (BRD) {3} {18}

Deutscher Anwaltverein e.V. (BRD) {3} {17} {18}

Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte e.V (BRD) {3} {17} {18}

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BRD) {3} {17} {18}

Bundesverband Deutscher Stiftungen. (BRD) {3} {18}

Friedrich-Ebert-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Konrad-Adenauer-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Hanns-Seidel-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Heinrich-Böll-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Friedrich-Naumann-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Bertelsmann Stiftung. (BRD) {3} {18}
Axel Springer Stiftung. (BRD) {3} {18} {29} {30}
Friede Springer Stiftung. (BRD) {3} {18} {29} {30}
Köhler-Osbahr-Stiftung. (BRD) {3} {18}
Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Menschen mit Seltene n Erkrankungen. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
Ordensgemeinschaft der Alexianerbrüder e.V. (BRD) {3} {9} {31}
Stiftung der Alexianerbrüder. (BRD) {3} {9} {31}
Alexianer GmbH. (BRD) {3} {9} {31}
Verband der Diözesen Deutschlands. (BRD) {3} {9} {18}
Deutsche Bischofskonferenz. (BRD) {3} {9} {18}
Pax-Bank eG. (BRD) {3} {8} {9} {18} {35}
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BRD) {3} {8} {17} {18} {35}
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (BRD) {3} {8} {17} {18} {35}
Deutsche Bundesbank. (BRD) {3} {8} {18} {35}
Deutsche Bank. (BRD) {3} {8} {18} {35}
PostBank. (BRD) {3} {8} {18} {35}
Bayerische Landesbank. (BRD) {3} {8} {18} {35} {36}
Deutsche Kreditbank. (BRD) {3} {8} {18} {35} {36}
Deutsche Apotheker- und Ärztebank. (BRD) {3} {8} {18} {24} {35} {42}
Deutscher Ärztetag. (BRD) {3} {24} {42}
Bundesärztekammer. (BRD) {3} {23} {24} {42}
Kassenärztliche Bundesvereinigung. (BRD) {3} {23} {24} {42}
Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V. (BRD) {3} {18} {23} {24} {42}
Spitzenverband Bund der Krankenkassen. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Techniker Krankenkasse. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Deutsche Gesellschaft für Nephrologie e.V. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Deutsches Krebsforschungszentrum. (BRD) {3} {18} {24} {33}
Deutsche Forschungsgemeinschaft (BRD), darunter: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen; Bayerische Akademie der Wissenschaften, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Mainzer Akademie der

Wissenschaften und der Literatur, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. {3} {18}

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (Berlin, BRD) {3} {18}

Wissenschaftsrat. (BRD) {3} {18}

Hochschulrektorenkonferenz. (BRD) {3} {18}

Deutscher Juristen-Fakultätentag. (BRD) {3} {18}

Berufsverband Deutscher Psychiater e.V. (BRD) {3} {12} {24} {31} {45}

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (BRD) {3} {12} {24} {31} {45}

Dachverband Deutschsprachiger Psychosenpsychotherapie e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin. {3} {9} {12} {24} {31}

Institut für Forensische Psychiatrie. (BRD) {3} {12} {24} {31}

Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Sigmund-Freud-Institut. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31} {45}

Institut für Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychosomatik Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Alfred Adler Gesellschaft für Individualpsychologie e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse und Psychotherapie Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Berliner Institut für Psychotherapie und Psychoanalyse e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Berliner Psychoanalytisches Institut (Karl-Abraham-Institut e.V.) (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Berliner Institut für Gruppenanalyse e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

C. G. Jung-Institut Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Edith-Jacobson-Institut Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Institut für Psychotherapie Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Institut für analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie – ESTHER BICK. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Psychoanalytisches Institut Berlin e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Bundespsychotherapeutenkammer. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Psychotherapeutenkammern einzelner Bundesländer. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutsche Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31} {45}

Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutscher Dachverband Gestalttherapie für approbierte Psychotherapeuten e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

Deutscher Fachverband für Psychodrama e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}

- Deutsche Gesellschaft für integrative Therapie, Gestalttherapie und Kreativitätsförderung. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Deutschland e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter Berlin. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Bundesverband Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Berufsverband der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Deutschlands e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Berufsverband der Therapeuten für Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Psychotherapeutenvereinigung e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsches Psychotherapeuten Netzwerk e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie e. V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutschsprachige Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften e.V. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- Deutsche Psychologen Akademie GmbH. (BRD) {3} {12} {24} {25} {31}
- [American Psychoanalytic Association.](#) (USA) {12} {24} {25} {45}
- The International Journal of Psychoanalysis, ISSN 0020-7578, 1745-8315. (International Psychoanalytical Association, Taylor & Francis, UK) {25} {45}

[Perspectives on Psychological Science](#), ISSN 1745-6916, 1745-6924. (SAGE Publications, USA) {12} {25} {45}

[Springer Nature](#). (BRD) (USA) {3} {12} {18} {24} {25}

Nature Human Behaviour, ISSN 2397-3374. (Springer Nature, BRD, USA) {3} {12} {18} {24} {25} {45}

[Axel Springer SE](#). (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

Börsenverein des Deutschen Buchhandels. (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

[Deutscher Philologenverband e. V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Deutscher Journalisten-Verband](#). (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

[Berliner Presse Club e.V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Bundespressekonferenz](#). (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Bund Lesbischer und Schwuler JournalistInnen e.V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Verband der Medizin- und Wissenschaftsjournalisten e. V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Verein der Ausländischen Presse in Deutschland e. V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

[Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

[Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.](#) (BRD) {3} {18} {29} {30}

[Deutsche Presse-Agentur](#). (BRD) {3} {18} {29} {30} {46}

[Katholische Nachrichten-Agentur GmbH](#). {3} {5} {9} {29} {30}

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. (CH) {4}

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. (CH) {4}

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. (CH) {4} {42}

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften. (CH) {4}

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. (CH) {4}

Европейская организация по ядерным исследованиям. European Organization for Nuclear Research. Conseil européen pour la recherche nucléaire. (EU) {4} {6}

Schweizerische Gesellschaft für Forensische Psychiatrie. (CH) {4} {12} {24} {45}

[American Psychological Association](#). (USA) {12} {24} {25} {45}

[American Psychiatric Association](#). (USA) {12} {24} {45}

[World Psychiatry](#), ISSN 1723-8617. (CH, Wiley-Blackwell, World Psychiatric Association) {12} {24}

[American Journal of Psychiatry](#), ISSN 0002-953X, 1535-7228. (USA) {12} {24} {45}

[JAMA Psychiatry](#), ISSN 2168-622X, 1538-3636. (USA) {12} {24} {45}

[Australasian Psychiatry](#), ISSN 1039-8562, 1440-1665. (SAGE Publications, Australia, New Zealand) {12} {24} {45}

[Australian and New Zealand Journal of Psychiatry](#), ISSN 0004-8674, 1440-1614. (SAGE Publications, Australia, New Zealand) {12} {24}

[British Journal of Psychiatry](#), ISSN 0007-1250, 1472-1465. (UK) {12} {24} {45}

[Canadian Journal of Psychiatry](#), ISSN 0706-7437, 1497-0015. (Canada) {12} {24} {45}

[European Psychiatry](#), ISSN 0924-9338, 1778-3585. (EU) (UK) {12} {24} {45}

[Indian Journal of Psychiatry](#), ISSN 0019-5545. (India) {12} {24} {45}

[Verband Schweizer Medien](#). (CH) {4} {29} {30} {46}

[BBC](#). (UK) {29} {30} {46}

[International Press Telecommunications Council](#). (UK) {29} {30} {46}
[News Media Association](#). (UK) {29} {30} {46}
Association of European Journalists. (EU) {29} {30} {46}
European Alliance of News Agencies. (EU) {29} {30} {46}
European Newspaper Publishers Association. (EU) {29} {30} {46}
News Media Europe. (EU) {29} {30} {46}
European Magazine Media Association. (EU) {29} {30} {46}
[Federation of European Publishers](#). (EU) {29} {30} {46}
[European Association of Science Editors](#). (EU) {29} {30} {46}
News Media Coalition. (EU) {29} {30} {46}
European Publishers Council. (EU) {29} {30} {46}
[European Association of Communications Agencies](#). (EU) {29} {30} {46}
Agence France-Presse. (France) {29} {30} {46}
Private Newspaper Publishers Association of Ghana. {29} {30}
[Athens Daily Newspapers Publishers Association](#). (Greece) {29} {30}
Daily Regional Newspaper Association. (Greece) {29} {30}
[Magyar LapkiadóK Egyesülete](#). (Hungary) {29} {30}
[Indian Newspaper Society](#). (India) {29} {30}
[NewsBrands Ireland](#). {29} {30}
Agenzia Nazionale Stampa Associata. (Italy) {29} {30}
[Nihon Shinbun Kyokai](#). (Japan) {29} {30}
[Korean Association of Newspapers](#). (Korea) {29} {30}
Association luxembourgeoise des médias d'information. (Luxembourg) {29} {30}
[Association des Editeurs de la Presse Privée du Mali](#). {29} {30}
Newspaper Editors & Publishers Association of Mauritius. {29} {30}
[Daily Newspaper Association](#). (Mongolia) {29} {30}
Mongolian Association of free and independent publishers. (Mongolia) {29} {30}
[NDP Nieuwsmedia](#). (Netherlands) {29} {30}
[News Publishers' Association](#). (New Zealand) {29} {30}
[Mediebedriftenes Landsforening](#). (Norway) {29} {30}
Avisenes Nyhetsbyrå. (Norway) {29} {30}
Norsk Telegrambyrå. (Norway) {29} {30}
[All Pakistan Newspapers Society](#). (Pakistan) {29} {30}
[Philippine Press Institute](#). (Philippines) {29} {30}
[Stowarzyszenie Gazet Lokalnych](#). (Poland) {29} {30}
[Associação Portuguesa de Imprensa](#). (Portugal) {29} {30}
Agência Lusa. (Portugal) {29} {30}
[Association of Printed Media](#). (Republic of North Macedonia) {29} {30}
Romanian Local Press Editors Association. (Romania) {29} {30}
[Romanian Press Club](#). (Romania) {29} {30}
[Asociácia tlačených a digitálnych médií](#). (Slovakia) {29} {30}

[Asociación de Medios de Información](#). (Spain) {29} {30}
Agencia EFE. (Spain) {29} {30}
[TU Medier i Sverige AB](#). (Sweden) {29} {30}
Tidningarnas Telegrambyrå. (Sweden) {29} {30}
Associated Press. (USA) {29} {30} {46}
[News Media Alliance](#). (USA) {29} {30} {46}
New York Times Company. (USA) {29} {30} {46}
Hearst Communications. (USA) {29} {30} {46}
[Society of Professional Journalists](#). (USA) {29} {30} {46}
[Association of American Publishers](#). (USA) {29} {30}
[Catholic Press Association](#). (USA) {9} {29} {30}
[Catholic News Agency](#). (USA) {9} {29} {30}
[EWTN Global Catholic Network](#). (USA) {9} {29} {30}
[United States Conference of Catholic Bishops](#). (USA) {9}
Agenzia Fides. (Vatican) {5} {29} {30} {46}
John Templeton Foundation. (USA) {32}
[The Foundational Questions Institute](#). (USA) {32}
Istituto per le Opere di Religione. (Vatican) {5} {8} {29} {30}
Bank of England. (UK) {8} {18}
Danmarks Nationalbank (Danmark) {8} {18}
Danske Bank. (Danmark) {8} {18}
Österreichische Nationalbank. (Österreich) {8} {18}
UniCredit Bank Austria. (Österreich) {8} {18}
Schweizerische Nationalbank. (CH) {4} {8} {18}
Schweizerische Bankiervereinigung. (CH) {4} {8} {18}
Federal Reserve Bank in New York. (USA) {8} {18}

6. Военные и военизированные организации. Militärische und paramilitärische Organisationen.

Military and paramilitary organizations.

Министерство обороны. (РФ) {1} {16} {19} {28} {47}
Федеральная служба безопасности. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба войск национальной гвардии. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Федеральная служба охраны. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Полиция. (РФ) {1} {16} {19} {28}
Bundeswehr. (BRD) {3}
Polizei. (BRD) {3}
Bundespolizei. (BRD) {3}
Zoll. (BRD) {3}
Gewerkschaft Deutscher Polizei. (BRD) {3}
Schweizer Armee. (CH) {4}
Bundesamt für Polizei. (CH) {4}

Обоснование.

{1} На основании статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 12.12.2018 и последующих постановлений.

Указ о территориальном правоприменении Конституции общности Русь.

<http://constitution.fund/pages/declaration3.htm>

{2} На основании указа от 21.01.2020.

Указ о восстановлении Киевской Руси.

<http://constitution.fund/pages/declaration5.htm>

{3} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 23.09.2019 и последующих постановлений.

Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

{4} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 25.09.2018 и последующих постановлений.

Beschluß im Strafverfahren gegen Schweiz.

<http://constitution.fund/judgments/Schweiz.pdf>

{5} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статей 7.5 и 7.6 Конституции общности Русь, указа от 1.01.2019 и последующих постановлений.

Declaratio Regis.

<http://assembly.re/commandments/reunion.pdf>

{6} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 10.12.2019 и последующих постановлений.

Cancellation of membership in Interpol, European Union, United Nations Organization, NATO.

<http://constitution.fund/letters/cancellation.pdf>

{7} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 10.12.2019 и последующих постановлений.

Cancellation of membership in Interpol, European Union, United Nations Organization, NATO.

<http://constitution.fund/letters/cancellation.pdf>

{8} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 8.05.2020 и последующих постановлений.

Exclusion request.

<http://constitution.fund/indictments/SWIFT.pdf>

{9} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статей 7.5 и 7.6 Конституции общности Русь, указа от 25.11.2019 и последующих постановлений.

Auflösung katholischer Kirche.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>

{10} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 19.12.2019 и последующих постановлений.

Cancellation of membership in Interpol, European Union, United Nations Organization, NATO.

<http://constitution.fund/letters/cancellation.pdf>

{11} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 24.04.2020 и последующих постановлений.

Cancellation of membership in Interpol, European Union, United Nations Organization, NATO.

<http://constitution.fund/letters/cancellation.pdf>

{12} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 31.01.2020 и последующих постановлений.

Open letter to WHO.

<http://constitution.fund/letters/WHO.pdf>

{13} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 9.09.2019 и последующих постановлений.

Appropriation of internet.

<http://assembly.re/commandments/internet.pdf>

{14} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 9.09.2019 и последующих постановлений.

Strafverfahren gegen Google.

<http://constitution.fund/indictments/google.pdf>

{15} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статей 5.5 и 7.5 Конституции общности Русь.

{16} На основании статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 9.01.2019 и последующих постановлений.

О прекращении деятельности политических партий и передаче их средств Фонду Конституционного Строительства.

<http://constitution.fund/letters/invalidation.pdf>

{17} На основании решения о возбуждении уголовного дела от 9.11.2019 и последующих постановлений.

Bekanntgabe der Einleitung von Strafverfahren nach Verbot und Auflösung politischer Parteien.

<http://constitution.fund/indictments/Parteien.pdf>

{18} На основании статьи 37 Конституции Берлина и статьи 7.5 Конституции общности Русь.

{19} На основании статьи 7.5 Конституции общности Русь, указа от 1.01.2020 и последующих постановлений.

Объявление об увольнении В.В. Путина с должности президента Российской Федерации и лишении его неприкосновенности.

<http://constitution.fund/letters/deposition.pdf>

{20} На основании постановления от 15.02.2019.

О правовой регуляции общности Русь.

<http://constitution.fund/pages/declaration4.htm>

{21} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 6.01.2020 и последующих постановлений.

Verbannung.

<http://constitution.fund/letters/Verbannung.pdf>

{22} {23} На основании статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, письма от 9.10.2019 и последующих постановлений.

Verbannung.

<http://constitution.fund/letters/Verbannung.pdf>

{24} На основании решения о возбуждении уголовного дела от 5.03.2020, статьи 37 Конституции Берлина, статьи 7.5 Конституции общности Русь, и последующих постановлений.

Strafverfahren gegen Ärzte.

<http://constitution.fund/indictments/serpent.pdf>

{25} На основании постановления от 25.05.2019 о повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации.

Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

{26} На основании постановления от 21.02.2019.

Dethronement of Elizabeth II and termination of British monarchy.

<http://constitution.fund/letters/dethronement.pdf>

{27} На основании постановления от 26.02.2019.

Request for payment addressed to president of the criminal society Dr. Venkatraman Ramakrishnan.

<http://constitution.fund/letters/society.pdf>

{28} Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).

<http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf>

{29} Мерзость запустения.

<http://enzymes.at/judgments/abomination.pdf>

{30} На основании постановления от 24.08.2020.

Decision on imposition of sanctions against criminal organizations and their members.

<http://constitution.fund/judgments/truth.pdf>

{31} На основании постановления от 11.10.2020.

Anordnung über Schließung pseudowissenschaftlicher Einrichtungen und Bekanntgabe der Bedingungen für Teilnahme an einem Zulassungsverfahren zur Ausübung psychologischer Berufe. In: Charité, mon amour.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

{32} На основании постановления от 17.06.2018.

<http://enzymes.at/idea/Templeton2018.pdf>

{33} На основании постановления от 25.10.2020.

Bösartige Entartung. In: Charité, mon amour.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

{34} На основании постановления от 26.09.2020.

Urteil im Wilhelmstraße–Strafprozess.

<http://constitution.fund/judgments/execution.pdf>

{35} На основании постановления от 30.10.2020.

Herausgabebeschuß.

<http://constitution.fund/judgments/restitution.pdf>

{36} На основании постановления от 4.05.2020.

Außerkräftsetzung Bayerischer Verfassung.

<http://constitution.fund/letters/Bayern.pdf>

{37} На основании постановления от 4.10.2021.

<http://constitution.fund/judgments/ROC.pdf>

{38} На основании постановления от 17.10.2021.

Постановление об упразднении Центрального банка Российской Федерации и передаче прав владения и распоряжения имуществом Российской Федерации в Центральном банке Российской Федерации Фонду конституционного строительства.

<http://constitution.fund/judgments/assignment.pdf>

{39} На основании постановления от 30.03.2021.

Упразднение Российской академии наук.

<http://constitution.fund/judgments/abolition.pdf>

{40} На основании постановления от 16.12.2020.

Prohibition of the International Academy of Architecture.

<http://constitution.fund/judgments/ban.pdf>

{41} На основании постановления от 15.12.2021.

Запрет Объединённых Городов и Местных Властей (United Cities and Local Governments).

<http://constitution.fund/judgments/Verbot.pdf>

{42} На основании статей 4.1, 7.5, 7.6 Конституции общности Русь.

A. Poleev. Über einen Fall der Verdichtung. Enzymes, 2020.

<http://enzymes.at/download/condensation.pdf>

{43} На основании постановления от 18.09.2020.

Запрет психиатрии.

<http://constitution.fund/judgments/psychiatry.pdf>

{44} На основании постановления от 1.02.2021.

Запрет Роспотребнадзора.

<http://constitution.fund/indictments/safety.pdf>

{45} На основании постановления от 21.10.2021.

О недопустимости ведения психологических войн.

<http://constitution.fund/judgments/impact.pdf>

{46} На основании постановления от 25.10.2021.

Постановление об аресте и изъятии собственности, нажитой преступным путём.

<http://constitution.fund/judgments/block.pdf>

{47} На основании постановления от 10.02.2022.

Приказ об аресте.

<http://constitution.fund/indictments/arrest.pdf>

{48} На основании постановления от 16.06.2022.

Постановление об отмене Конституции Республики Армения.

<http://constitution.fund/judgments/Armenia.pdf>

{49} На основании постановления от 15.10.2022.

Постановление в отношении Telegram Messenger Inc.

<http://constitution.fund/judgments/Telegram.pdf>

{50} На основании постановления от 9.02.2023.

Постановление о запрете профессиональной деятельности.

<http://constitution.fund/letters/psychology.pdf>

{51} На основании постановления от 9.04.2023.

Постановление о правовом статусе искусственного интеллекта.

Statement on the legal status of artificial intelligence.

<http://constitution.fund/letters/AI.pdf>

{52} На основании постановления от 1.05.2023.

Revocation of sovereignty of the Britain and its overseas territories.

<http://constitution.fund/orders/Britain.pdf>

{53} На основании приговора от 22.11.2023.

Judgment in a criminal case against criminal organizations and their members.

<http://constitution.fund/judgments/damnation.pdf>

{54} На основании постановления от 22.11.2023.

Dethronement of Carl XVI Gustaf King of Sweden, termination of Swedish monarchy, and revocation of sovereignty of Sweden. <http://constitution.fund/judgments/Sweden.pdf>

Приложение. Имущество запрещённых организаций, подлежащее аресту и передаче Фонду Конституционного Строительства.

Имущество, упомянутое в реестре имущества Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

<https://www.rosim.ru>

Город Москва.

Улица Ильинка, дом 7, 9, 21 и 23;

Старая площадь, дом 2/14;

Никитников переулоч, дом 2;

улица Большая Дмитровка, дом 26;

улица Охотный Ряд, дом 1;

улица Моховая, дом 7;

Краснопресненская набережная, дом 2;

Пресненская набережная, дом 10;

улица Житная, дом 14 и 16;

улица Садовая-Сухарёвская, дом 11 и 16;

Рахмановский переулоч, дом 3;

Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34;

Малый Гнездниковский перереулоч, дом 7/6;

Леонтьевский переулоч, дом 7;

улица Знаменка, дом 19;

улица Тверская, дом 7 и 11;

улица Большая Грузинская, дом 4/6;

Китайгородский проезд, дом 7;

Театральный проезд, дом 3;

Трубниковский переулоч, дом 19;

Орликов переулоч, дом 1/11;

улица Казакова, дом 18;

улица Садовая-Самотечная, дом 10/23;

улица Рождественка, дом 1;

улица 1-я Тверская-Ямская, дом 1 и 3;

Овчинниковская набережная, дом 18/1;

улица Красная Пресня, дом 3 и 44;

улица Щепкина, дом 42;

улица Солянка, дом 8;

улица Остоженка, дом 51/10;

улица Садовая-Кудринская, дом 11;

улица Неглинная, дом 12, дом 23;

улица Кузнецкий мост, дом 22;

улица Большая Лубянка, дом 1;
Чистопрудный бульвар, дом 6/19;
улица Мясницкая, дом 39, 40, 47;
улица Вавилова, дом 7;
Бережковская набережная, дом 30;
Вадковский переулок, дом 18;
Славянская площадь, дом 4;
Ленинградский проспект, дом 37;
улица Старая Басманная, дом 11/2 и 17;
Миусская площадь, дом 3;
улица Таганская, дом 34;
улица А. Лукьянова, дом 4;
улица Новозаводская, дом 11/5;
улица Кедрова, дом 8;
улица Пятницкая, дом 59/19;
улица Петровка, дом 3/6;
Ленинский проспект, дом 32а;
улица Солянка, дом 14/2;
Большой Черкасский переулок, дом 6/7;
Подсосенский переулок, дом 5;
улица Воздвиженка, дом 18/9;
Страстной бульвар, дом 5;
Рождественский бульвар, дом 12;
Никольский переулок, дом 9;
Николоямский переулок, дом 3а;
улица Бочкова, дом 4;
улица Щепкина, дом 42;
Волоколамское шоссе, дом 30;
Чистый переулок, дом 5;
Андреевская набережная, дом 2;
Даниловский вал, дом 22;
Новодевичий проезд, дом 1;
улица Большая Серпуховская, дом 24;
ул. Погодинская, д. 20/3.

Город Санкт-Петербург.
Сенатская площадь, дом 1.

Город Хабаровск.
улица Шеронова, дом 22.

Stadt Berlin.

Reichstagsgebäude, Platz der Republik 1, 11011 Berlin;

Paul-Löbe-Haus, Konrad-Adenauer-Straße 1, 10557 Berlin;

Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, Friedrich-Ebert-Platz 2, 10117 Berlin;

ARD-Hauptstadtstudio, Wilhelmstraße 67 a, 10117 Berlin;

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Dorotheenstr. 84, 10117 Berlin;

Dorotheenstr. 93, 10117 Berlin;

Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, Berlin;

RBB-Fernsehzentrum, Theodor-Heuss-Platz, Berlin;

Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14, Berlin;

Haus der Presse, Markgrafenstrasse 15, 10969 Berlin;

Axel Springer SE, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin;

Axel Springer SE, Zimmerstraße 50, 10117 Berlin;

Jakob-Kaiser-Haus, Dorotheenstr. 100/101, 10117 Berlin;

Bundesrat, Leipziger Straße 3-4, 10117 Berlin;

Schloss Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin;

Am Kupfergraben 6, 10117 Berlin;

Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin;

Bundesnachrichtendienst, Chausseestraße 96, 10115 Berlin;

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin;

Bundesministerium für Justiz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin;

Bundesministerium des Innern, Alt-Moabit 140, 10559 Berlin;

Bundesministerium für Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin;

Bundesministerium der Verteidigung, Stauffenbergstr. 18, 10785 Berlin;

Vertretung des Landes Brandenburg, In den Ministergärten 3, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, In den Ministergärten 3, 10117 Berlin;

Vertretung des Saarlandes, In den Ministergärten 4, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Hessen, In den Ministergärten 5, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, In den Ministergärten 6, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Schleswig-Holstein, In den Ministergärten 8, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Niedersachsen, In den Ministergärten 10, 10117 Berlin;

Bayerische Vertretung, Behrenstraße 21-22, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin;

Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen, Hiroshimastraße 12-16, 10785 Berlin;

Vertretung der Stadt Bremen, Hiroshimastraße 24, 10785 Berlin;

Vertretung des Freistaates Sachsen, Brüderstraße 11-12, 10178 Berlin;

Vertretung der Stadt Hamburg, Jägerstraße 1-3, 10117 Berlin;

Vertretung von Thüringen, Mohrenstraße 64, 10117 Berlin;

Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt, Luisenstraße 18, 10117 Berlin;

Vertretung der Europäischen Kommission, Unter den Linden 78, 10117 Berlin;

Schweizerische Botschaft, Otto-von-Bismarck-Allee 4A, 10557 Berlin;

Abgeordnetenhaus, Niederkirchnerstraße 5, 10117 Berlin;

Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin;

Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin;

Rathaus Wedding, Müllerstr. 146, 13353 Berlin;

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Oranienstraße 106, 10969 Berlin;

Senatsverwaltung für Arbeit, Oranienstraße 106, 10969 Berlin;

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin;

Landeshauptkasse, Klosterstr. 47, Berlin 10179;

Senatsverwaltung für Justiz, Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin;

Senatsverwaltung für Inneres, Klosterstraße 47, 10179 Berlin;

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin;

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin;

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin;

Amtsgericht Mitte und Landgericht, Littenstraße 12-17, 10179 Berlin;

Verwaltungsgericht, Kirchstr. 7, 10557 Berlin;

Sozialgericht, Invalidenstraße 52, 10557 Berlin;

Arbeitsgericht Berlin, Magdeburger Platz 1, 10785 Berlin;

Amtsgericht Charlottenburg, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin;

Amtsgericht Wedding, Brunnenplatz 1, 13357 Berlin;

Amtsgericht Tiergarten und Staatsanwaltschaft, Turmstraße 91, 10559 Berlin;

Verfassungsgerichtshof und Generalstaatsanwaltschaft, Eißholzstraße 30-33, 10781 Berlin;

Polizeipräsidium, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin;

Landeskriminalamt, Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin;

Berliner Immobilienmanagement GmbH, Keibelstraße 36, 10178 Berlin;

Deutsche Bundesbank, Leibnizstraße 10, 10625 Berlin;

Bundesverband deutscher Banken e.V., Burgstraße 28, 10178 Berlin;

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V., Lennéstraße 11, 10785 Berlin;

Investitionsbank Berlin, Bundesallee 210, 10719 Berlin;

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Schellingstr. 4, 10785 Berlin;

Pax-Bank, Chausseestr. 128 a, 10115 Berlin;

Berlin-Brandenburgische Akademie der Pseudowissenschaften, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin;

Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin;

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität, Unter den Linden 9 und 11, 10099 Berlin;

Freie Universität Berlin, Kaiserswerther Str. 16-18, 14195 Berlin;
European School of Management and Technology GmbH, Schlossplatz 1, 10178 Berlin;
Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen, Bernadottestraße 94, 14195 Berlin;

Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin;
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin;
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, Salzufer 8, 10587 Berlin;
Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin;
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) e.V., Birkenstr. 67, 10559 Berlin;
Deutsche Dermatologische Gesellschaft e.V., Deutsche Gesellschaft für Dermatochirurgie e.V., Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin;
Ärztekammer Berlin, Friedrichstraße 16, 10969 Berlin;
Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Masurenallee 6A, 14057 Berlin;
Fachärztin für Innere Medizin Dr. med. Margret Stennes, Hortensienstraße 15, 12203 Berlin;
Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V., Kurfürstenstraße 132, 10785 Berlin;
Bundespsychotherapeutenkammer, Klosterstraße 64, 10179 Berlin;
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Reinhardtstraße 27 B, 10117 Berlin;
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, Goerzallee 5, 12207 Berlin;

CDU-Bundesgeschäftsstelle, Klingelhöferstraße 8, 10785 Berlin;
Junge Union, Leipziger Platz 11, 10117 Berlin;
Deutscher Beamtenbund, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin;
Deutscher Richterbund, Kronenstraße 73, 10117 Berlin;
Bundesrechtsanwaltskammer, Littenstraße 9, 10179 Berlin;
Deutscher Anwaltverein e.V. Littenstrasse 11, 10179 Berlin;
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin;
Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V., Am Schillertheater 2, 10625 Berlin;
Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., Fasanenstr. 85, 10623 Berlin;
Bundesverband Deutscher Stiftungen, Mauerstraße 93, 10117 Berlin;
Stiftung Zukunft Berlin, Klingelhöferstraße 7, 10785 Berlin;
Stiftung Marktwirtschaft, Charlottenstraße 60, 10117 Berlin;
Apple, Kurfürstendamm 26, 10719 Berlin;

Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, Kleiststraße 35, 10787 Berlin;
Apostolische Nuntiatur, Lilienthalstraße 3A, 10965 Berlin;
Erzbischöfliches Sekretariat, Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin;
Katholisches Büro, Hannoversche Straße 5, 10115 Berlin;
Erzbischöfliches Ordinariat, Niederwallstr. 8-9, 10117 Berlin;

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Oranienburger Str. 13 - 14, 10178 Berlin;

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin.

Stadt Langenfeld.

LVR-Klinik Langenfeld, Abteilung für forensische Psychiatrie, Kölnerstraße 82, 40764 Langenfeld.

Stadt Wuppertal.

Institut für medizinisch-berufliche Rehabilitation, Im Saalscheid 8, 42369 Wuppertal.

Stadt Essen.

Rathaus, Porscheplatz 1, 45121 Essen;

Polizeipräsidium, Büscherstr. 2-6, 45131 Essen;

Landgericht, Zweigertstr. 52, 45130 Essen;

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Baedekerstraße 1, 45128 Essen;

Universität, Universitätsstr. 2, 45141 Essen;

Institut für Forensische Psychiatrie, LVR-Klinikum, Hohlweg 26, 45147 Essen.

Stadt Gelsenkirchen.

Verwaltungsgericht, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen.

Stadt Duisburg.

Landeskriminalamt NRW, Schifferstraße 10, 47059 Duisburg.

Stadt Hamm.

Generalstaatsanwaltschaft, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm;

Oberlandesgericht Hamm, Heßlerstraße 53, 59065 Hamm.

Stadt Münster.

Deutsche Hochschule für Polizei, Zum Roten Berge 18 - 24, 48165 Münster.

Stadt Düsseldorf.

Justizministerium NRW, Martin-Luther-Platz 40, 40212 Düsseldorf;

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW, Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf;

Ministerium für Inneres NRW, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf;

Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Palmenstraße 16, 40217 Düsseldorf;

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Peter-Müller-Str. 26, 40468 Düsseldorf.

Stadt Köln.

Bundesverwaltungsamt, Barbarastraße 1, 50735 Köln;

PAX-Bank, Christophstr. 35, 50670 Köln.

Stadt Bonn.

Verband der Diözesen Deutschlands, Kaiserstraße 161, 53113 Bonn;

Alle Gebäude der UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn;

Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99 – 103, 53113 Bonn;

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn;

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Ellerstraße 56, 53119 Bonn;

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Stadt Frankfurt am Main.

Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main;

Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, und Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main;

Finanzagentur GmbH, Olof-Palme-Straße 35, 60439 Frankfurt am Main;

DENIC eG, Kaiserstraße 75 - 77, 60329 Frankfurt am Main.

Stadt Wiesbaden.

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden;

Amtsgericht, Mainzer Straße 124, 65189 Wiesbaden.

Stadt Karlsruhe.

Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe;

Generalbundesanwaltschaft, Brauerstraße 30, 76135 Karlsruhe.

Stadt München.

Maximilianeum, Max-Planck-Straße 1, 81675 München;

Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München;

Christlich-Soziale Union in Bayern e. V., Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 80807 München;

Amtsgericht, Infanteriestraße 5, 80797 München;

Amtsgericht und Generalstaatsanwaltschaft, Nymphenburger Straße 16, 80335 München;

Landeskriminalamt, Maillingerstraße 15, 80636 München;

Staatsanwaltschaft München I, Linprunstraße 25, 80335 München;

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Hofgartenstraße 8, 80539 München;

Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kraepelinstr. 2-10, 80804 München;

Celonis SE, Theresienstr. 6, 80333 München;

Apple Deutschland GmbH, Arnulfstraße 19, 80335 München.

Stadt Berchtesgaden.

Bundesarbeitsgemeinschaft der medizinisch-beruflichen Rehabilitationseinrichtungen e.V.,
Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden.

Stadt Nürnberg.

Bundesagentur für Arbeit, Regensburger Straße 104-106, 90478 Nürnberg;
Justizpalast, Fürther Straße 110, 90429 Nürnberg.

Luxemburg.

Europäisches Parlament, 2 Place de l'Europe, 1499 Luxembourg.

Gerichtshof der Europäischen Union, Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer,
2925 Luxembourg.

Europäischer Rechnungshof, 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg.

Europäische Investitionsbank, 98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg.

Europäischer Investitionsfonds, 37B, avenue J.F. Kennedy, 2968 Luxembourg.

Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law, 4, rue Alphonse
Weicker, 2721 Luxembourg.

Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg.

Postbank Luxembourg, Parc d'Activité Syrdall 2, 18 - 20, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach,
Luxembourg.

Schweiz.

Parlamentsgebäude, Bundeshaus, Bundesplatz 3 in Bern;

Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14;

Schweizerische Nationalbank, Bundesplatz 1 in Bern, und Börsenstrasse 15 in Zürich;

Akademien der Wissenschaften, einschließlich Akademie der Naturwissenschaften, Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften, Akademie der Medizinischen Wissenschaften, Haus der
Akademien, Laupenstrasse 7 in Bern;

Akademie der Technischen Wissenschaften, St. Annagasse 18 in Zürich;

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Wildhainweg 3 in
Bern;

SwissFoundations, Haus der Stiftungen, Kirchgasse 42 in Zürich;

Schweizer Kulturstiftung, Hirschengraben 22, Zürich;

SWITCH Internet Domains, Werdstrasse 2 in Zürich;

Inter-Parliamentary Union, 5, chemin du Pommier, 1218 Le Grand-Saconnex;

World Health Organization, WHO Headquarters, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27;

United Nations Organization, Palais des Nations in Genf;

Internet Governance Forum, Villa Le Bocage, Palais des Nations in Genf;

World Trade Organization, Rue de Lausanne 154 in Genf;

Bank for International Settlements, Centralbahnplatz 2 und Aeschenplatz 1 in Basel;

World Psychiatric Association, WPA Secretariat, Geneva University Psychiatric Hospital, 2 chemin
du Petit-Bel-Air, 1226 Thônex;

International Commission of Jurists, Rue des Buis 3 in Genf;
International Publishers Association, Avenue de France 23 in Genf;
World Council of Churches, Ecumenical Centre, 1 Route des Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex.

London.

Buckingham Palace, London SW1A 1AA.

New York.

Hearst Tower, 300 West 57th St, New York, NY 10019, USA.

The New York Times Building, 620 Eighth Avenue, Manhattan, New York 10018, USA.